

ORTOTANÁSIA: as consequências jurídicas e seus cuidados paliativos

Arthur Pierrot dos Santos¹

Pedro M. dos Santos²

Vinicius de Paula Fernandes³

Rogério Paula Miranda⁴

RESUMO

Este trabalho versa sobre a ortotanásia no nosso ordenamento jurídico e seus cuidados paliativos. Considerando a lacuna legal em que a ortotanásia se encontra e até quando o profissional da saúde pode ir nestas ocasiões se torna imperioso discutir a problemática de até que ponto é uma melhora na saúde ou um abandono à vida do paciente. Com objetivo geral de examinar a normativa em vigor e os impactos legais de optar por não estender a vida de indivíduos em fase terminal, com especificação em identificar as suas normas legais, analisar os princípios éticos e jurídicos, investigar a eficiência dos cuidados paliativos e propor recomendações. Por meio de pesquisa bibliográfica conclui-se que a ortotanásia deve ser vista como um componente mais abrangente dos cuidados de fim de vida, onde a preservação da autonomia, a promoção da dignidade e a redução do sofrimento são metas compartilhadas. É crucial o engajamento na aprimoração da legislação e na ampliação dos cuidados paliativos para assegurar que todos os pacientes e seus familiares possam enfrentar o fim da vida com a dignidade e o respeito devidos.

PALAVRAS-CHAVE: ortotanásia; cuidados paliativos; vida; saúde.

ABSTRACT

This work deals with orthothanasia in our legal system and its palliative care. Considering the legal gap in which orthothanasia is found and the extent to which the healthcare professional can go on these occasions, it becomes imperative to discuss the issue of to what extent it is an improvement in health or an abandonment of the patient's life. With the general objective of examining the regulations in force and the legal impacts of choosing not to extend the lives of terminally ill individuals, specifically identifying their legal norms, analyzing ethical and legal principles, investigating the efficiency of palliative care and proposing recommendations. Through bibliographical research, it is concluded that orthothanasia should be seen as a more comprehensive component of end-of-life care, where the preservation of autonomy, the promotion of dignity and the reduction of suffering are shared goals. It is crucial to engage in improving legislation and expanding palliative care to ensure that all patients and their families can face the end of life with due dignity and respect.

KEYWORDS: orthothanasia; palliative care; life; health.

¹ Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

² Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

³ Graduando em Direito pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale).

⁴ Docente da Universidade Vale do Rio Doce (Univale) e da Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce (Fadivale). Especialista em Direito Público pela Fadivale/MG. Graduação em Direito pela Fadivale e em Engenharia Mecânica pela Univale. Advogado militante na cidade de Governador Valadares / MG. CV: <http://lattes.cnpq.br/1942153142903976>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 ENTENDIMENTO BRASILEIRO ATUAL SOBRE ORTOTANÁSIA. 2.1 ORTOTANÁSIA NO MUNDO. 3 CUIDADOS PALIATIVOS. 3.1 COMUNICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS. 3.2 IMPACTO DA ORTOTANÁSIA NA FAMÍLIA. 4 A OPINIÃO DA SOCIEDADE QUANTO A ORTOTANÁSIA. 5 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA ORTOTANÁSIA. 6 A ORTOTANÁSIA NA ERA DIGITAL. 7 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ORTOTANÁSIA. 8 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda o direito médico e da saúde, com delimitação na ortotanásia, suas consequências jurídicas e sua relação com os cuidados paliativos. Diante da ausência de legislação específica no ordenamento jurídico brasileiro acerca da prática da ortotanásia, surge o seguinte questionamento: até que ponto a prática da ortotanásia pode ser considerada juridicamente legítima e quais são as consequências jurídicas para os profissionais de saúde que optam por essa conduta em pacientes? A ortotanásia é compreendida como a morte em seu momento natural, ocorrendo quando o médico, ao perceber o estado debilitado e irreversível do paciente, suspende tratamentos invasivos e passa a priorizar os cuidados paliativos, evitando o prolongamento artificial da vida que poderia resultar apenas em dor e sofrimento ao enfermo.

Este assunto se torna imperioso no meio jurídico por conta da falta de uma legislação específica que versa sobre o tema, trazendo assim uma gama de incertezas jurídicas, da responsabilização médica ou não, da utilização da ortotanásia em casos de pacientes em estado de saúde já bem debilitados, pois esta atitude é por muitos doutrinadores considerada errada e punível, por se encontrar elementos de crimes como homicídio, induzimento ao suicídio e até omissão de socorro, pois sempre que um bem jurídico alheio é ofendido é dever do direito penal usar da sua veia punitiva para condenar o agente que cometeu o ato, mesmo que de “boa-fé”

O objetivo geral deste trabalho é examinar a normativa em vigor e os impactos legais de optar por não estender a vida de indivíduos em fase terminal, além de analisar a eficácia dos cuidados paliativos nesse contexto enquanto, identifica as normas legais relacionadas à ortotanásia e aos cuidados paliativos. Ademais, analisar

os princípios éticos e jurídicos envolvidos na tomada de decisão sobre o de vida e a eficácia dos cuidados paliativos na melhoria da qualidade de vida de terminais, e propor recomendações para aprimorar a legislação e a prática dos cuidados paliativos em casos de ortotanásia.

Este trabalho se justifica por conta da lacuna legal em que o mesmo se encontra, sendo de suma importância promover debates e propor uma disposição legal sobre a ortotanásia.

No tocante à técnica de pesquisa, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, valendo-se de legislação, doutrina e jurisprudências.

O texto está dividido em sete partes, além desta introdução. O capítulo dois versa sobre o entendimento brasileiro sobre a ortotanásia. O terceiro expõe os cuidados paliativos usados em pacientes terminais. O quarto capítulo trata sobre a opinião da sociedade quanto à ortotanásia. O capítulo cinco sobre as consequências jurídicas caso os profissionais usem da ortotanásia O sexto e sete sobre a ortotanásia na era digital e a educação e conscientização, e finalmente a conclusão.

2 ENTENDIMENTO BRASILEIRO ATUAL SOBRE ORTOTANÁSIA

Pelo fato da omissão legislativa perante a ortotanásia fica a cargo de doutrinários estudos sobre o fato. Existem diversas correntes de pensamentos, com diferentes opiniões, sendo assim possível notar que até mesmo nas doutrinas esta situação não é pacificada.

Primeiramente, é válido expor a corrente punitiva, que defende que o profissional da saúde que efetua ortotanásia em seu paciente deve sim ser punido, pelo fato do mesmo estar indo contra o bem jurídico primordial, a vida. Logo, é válido destacar o art. 121 do nosso CP:

Art. 121. Matar alguém:

Pena – reclusão, de seis a vinte anos.

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço (Brasil, 1940).

Por conta deste artigo, muitos doutrinadores taxam a ortotanásia como homicídio em sua forma privilegiada, como Mirabete (2003), que diz taxativamente

que o emprego de remédios paliativos e acompanhamento médico sem procedimento de cura é uma das formas de matar alguém que se refere o artigo 121 do CP. Faz-se necessário entender o núcleo essencial deste artigo, o verbo “matar” e sua atenuante “motivo de relevante valor social ou moral”. Entende-se que mesmo sem o dolo por parte do médico ele deve ser penalizado pelo homicídio, porém por conta do valor moral da causa de amenizar a dor do enfermo, o médico deveria receber uma diminuição de sua pena.

Por outro lado, Faiad (2020, p. 40) argumenta que não há relação de causalidade entre a conduta do profissional de saúde e a morte do paciente, uma vez que o óbito é inevitável em casos do estado físico do paciente, pois para que um crime seja configurada é necessário, além de conduta, tipicidade e resultado, o nexos de causalidade, que liga a conduta criminosa do agente ao resultado, porém precisa-se entender que para que a ortotanásia seja executada é preciso que o paciente já esteja em um grau de debilidade que seja irreversível a sua cura. Logo esta corrente endossa que não se pode se considerar crime algo que não tem nexos entre o médico suspender o tratamento e a morte do paciente, já que seu óbito seria inevitável.

É crucial destacar também a Resolução 1805/2006 do CFM:

Art. 1º É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal.

§1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas adequadas para cada situação.

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada e registrada no prontuário.

§3º É assegurado ao doente ou a seu representante legal o direito de solicitar uma segunda opinião médica.

Art. 2º O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o direito da alta hospitalar (CFM, 2024, p. 2).

Esta resolução autoriza expressamente a prática da ortotanásia no âmbito médico, estabelecendo critérios rigorosos para sua aplicação, como a condição terminal e incurável do paciente, bem como a necessidade de consentimento pleno do paciente ou de seu representante legal. Ressalta-se a imprescindibilidade da utilização dos cuidados paliativos, abarcando aspectos físicos, psicológicos e sociais, com o desejo de mitigar o sofrimento do paciente em fase terminal. Em caso de súbita

recuperação do referido paciente, os profissionais de saúde estão incumbidos de reduzir a aplicação dos cuidados paliativos e reintroduzir terapias mais invasivas visando a progressão do quadro clínico. Contudo, na ausência de melhora, é imperativo intensificar tais cuidados a fim de salvaguardar o direito constitucional de todo indivíduo a uma morte digna. Porém esta resolução não possui força perante o nosso ordenamento jurídico, trazendo assim mais uma necessidade de uma regulamentação federal de eficácia plena e nacional.

Aliado a todos os fatos supracitados é válido ressaltar que já houve uma tentativa de normatizar a eutanásia (aceleração da morte por parte do médico) e a ortotanásia em nosso ordenamento jurídico, pois o direito não é algo rígido, é volátil e sempre precisa ser remanejado com base as modificações hodiernas, por isso, criou-se o Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n. 236, (Brasil, 2012), onde tipificou os dois atos antes ditos neste parágrafo, onde vimos no projeto o crime de eutanásia, que seria “matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe sofrimento físico insuportável em razão de doença grave” e em seu parágrafo segundo uma excludente de ilicitude, que seria a ortotanásia “não há crime quando o agente deixa de fazer uso de meios artificiais para manter a vida do paciente em caso de doença grave irreversível, e desde que essa circunstância esteja previamente atestada por dois médicos e haja consentimento do paciente, ou, na sua impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge, companheiro ou irmão.” sendo este um texto semelhante ao texto da Resolução 1805/2006 do CFM.

2.1 ORTOTANÁSIA NO MUNDO

Cabe destacar que, a prática da ortotanásia é amplamente difundida e aceita legislativamente em diversos países ao redor do mundo, incluindo Estados Unidos da América, Japão, Itália, Canadá e Inglaterra. Em muitos desses países, a prática é considerada uma questão cultural que permite aos pacientes em estado debilitado a opção de retornar para suas casas, onde podem encontrar o fim de suas vidas em um ambiente familiar e acolhedor. Essa escolha é vista como uma forma de garantir que os pacientes tenham a oportunidade de morrer com dignidade, cercados pelo carinho e pelo conforto de seus lares.

A análise de diferentes entendimentos estrangeiros revela uma variedade de abordagens legais e éticas em relação à ortotanásia. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 1976, o governador da Califórnia, Jerry Brown, autorizou a prática em casos de pacientes em estado vegetativo, ressaltando a importância de se respeitar a vontade do enfermo. Essa legislação é significativa, pois estabelece um precedente para que a autonomia do paciente seja considerada nas decisões de fim de vida. Além disso, a lei de Nova Iorque, promulgada em 1990, permite que, nos casos em que um paciente terminal não esteja em condições de interromper seu tratamento, um amigo ou familiar designado possa tomar essa decisão em seu lugar. Isso demonstra uma aceitação ampla da ideia de que uma terceira pessoa, seja um parente ou não, pode ter a autoridade de decidir pela suspensão dos aparelhos que mantêm a vida de um paciente em estado terminal. Essa prática visa preservar a dignidade humana em situações em que a vida é mantida sem consciência, promovendo o respeito às escolhas dos indivíduos e suas famílias.

Na França, a legislação também aborda a questão da ortotanásia de forma clara. É expressamente permitido que o médico suspenda os tratamentos invasivos em pacientes, desde que a intenção seja aliviar a dor do enfermo, e não matar. Nesses casos, as opiniões de membros da família e dos profissionais de saúde são levadas em consideração, embora não sejam necessariamente vinculativas. Esse equilíbrio entre a vontade do paciente e as opiniões da família reflete uma abordagem cuidadosa, que busca o bem-estar do enfermo em meio a uma situação delicada.

No Reino Unido, a ortotanásia foi aceita desde 2013 e, em algumas situações, até recomendada por decisões judiciais, destacando a importância do respeito à autonomia do paciente. No entanto, a legislação proíbe que um terceiro decida por alguém que não seja capaz de fazê-lo, preservando assim a integridade e a escolha do indivíduo em situações críticas. Essa proteção legal é fundamental para garantir que os desejos do paciente sejam respeitados, evitando intervenções que possam ir contra sua vontade.

Um dos casos mais emblemáticos de ortotanásia no mundo é o do Papa João Paulo II, que optou por suspender todos os cuidados alternativos que lhe proporcionaram sobrevida. Em vez disso, ele decidiu apenas receber medicamentos para aliviar suas dores e sofrimentos, o mesmo indicava que:

Nessas situações, quando a morte se anuncia iminente e inevitável, pode-se em consciência renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precário e penoso da vida, sem, contudo, interromper os cuidados normais devidos ao doente em casos semelhantes" (João Paulo II, 1995)

A atitude do Papa gerou amplos debates sobre a ortotanásia e inspirou muitos a refletirem sobre o valor da autonomia e do direito de cada um a determinar o próprio destino, mesmo diante de condições adversas e dolorosas.

Dessa forma, a discussão sobre a ortotanásia continua a evoluir, refletindo as mudanças sociais, culturais e jurídicas que ocorrem em diversas partes do mundo. A prática é um tema complexo e multifacetado, que envolve questões éticas, morais e legais, e que demanda um olhar atento às necessidades e desejos dos pacientes em suas últimas etapas de vida. A forma como diferentes sociedades abordam a ortotanásia pode influenciar não apenas as legislações locais, mas também as percepções e a aceitação social em relação ao tema, ressaltando a necessidade de um debate contínuo e respeitoso sobre o direito de morrer com dignidade.

3 CUIDADOS PALIATIVOS

Os cuidados paliativos são os cuidados feitos por profissionais da saúde em casos de extrema degeneração da saúde do paciente, sendo considerado o quadro irreversível, a definição trazida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é:

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais (OMS, 2002).

Ademais sobre esse tema descreve a Organização Mundial da Saúde:

O cuidado ativo e total dos pacientes cuja enfermidade não responde mais aos tratamentos curativos. Controle da dor e de outros sintomas, o cuidado dos problemas de ordem psicológica, social e espiritual são os mais importantes. O objetivo dos cuidados paliativos é atingir a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias" (OMS, 2002).

Falar de cuidados paliativos é um tema sinuoso, pois falar deles é falar sobre

morte, por isso estes cuidados vão além de um cuidado físico por parte do profissional com seu paciente, medicando-o e aliviando dores corporais, ele entra no âmbito social e até mesmo espiritual. No caráter social na necessidade da família, pois o enfermo precisa de uma base familiar no estado que se encontra para que aquele momento não seja mais difícil do que já é, e espiritual pois muitas vezes os pacientes se encontram em um “vendaval” de ideias por conta do fim da vida, se questionando e duvidando de muitas coisas, por isso é válido citar a fala de Arante (2016):

Quando você chega no final da vida e se pergunta qual o sentido de tudo isso, e o sentido de tudo isso pode ou não ser respondido por uma religião e se você não tiver essa resposta, você vai entrar em uma crise espiritual e essa crise espiritual não se trata com morfina.

De tal modo, entende-se que para que estes cuidados possam ser feitos é necessária uma equipe para resguardar o enfermo, composta de enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, capelões e assistentes sociais para que o paciente tenha a melhor tratamento possível neste momento.

Fazer uso destes cuidados não é considerado um fim, ou última medida de vida, percebendo-se uma melhora e chances reais de reversão do quadro do paciente, são novamente usados tratamentos mais fortes para a cura do paciente, logo é possível entender que, quanto mais chance de melhora menos cuidados paliativos, quando menos chance de cura mais cuidados paliativos.

Existem diversas fases nos cuidados paliativos, sendo a primeira delas é o cuidado com ênfase curativa, pois toda medida terapêutica pode mesmo sendo que apenas de cuidado pode visar a melhora da doença de forma concomitante, nessas fases eles tem meta o alívio do paciente, sendo a morte, pouco provável, já na segunda fase, tem nome de cuidado paliativo proporcional já possui uma falha nas respostas de cuidados terapêuticos, ou seja, o paciente já se encaminha para um desfecho de morte e a terceira e última, vemos o cuidado paliativo exclusivo e já é iniciada o processo da morte, sendo destacada a irreversibilidade. Nos casos em que se executa a ortotanásia o paciente já se encontra na terceira fase, com sua morte podendo ser presumida em horas ou dias.

3.1 COMUNICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COM PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS

Muitos profissionais da saúde, têm dificuldade em tratar com pacientes em fase final de vida, por isso se deve ter um ensino e sabedoria adequada por parte dos doutores sobre o paciente, para isso é necessário seguir diversas etapas e processos para a comunicação com o enfermo em fase difícil da vida e com seus familiares. Existem diversas formas, porém primeiramente é necessário escolher um local para a conversa, de preferência onde haja acomodações para sentar, com cuidados a privacidade, pois a conversa franca é mais do que necessária para que o paciente se localize como está seu estado de saúde, para que a família se adeque e para que o profissional de imediato já tome precauções para com o paciente, usando-se de perguntas abertas, como “o que você sabe sobre a doença” “O que você teme sobre sua condição”, atentando-se aos sinais não verbais do paciente, como ansiedade, sofrimento exacerbado e suas condições emocionais. Logo após, cabe à equipe dizer a informação para o paciente sobre sua condição, informando com tom de voz suave, porém firme, utilizando-se de palavras de conforto e compreensão, sendo claro, objetivo, usando vocabulário adequado e fazendo pausas para que o paciente tenha oportunidade de falar. Após dizer as duras palavras é recomendado que o profissional permaneça com o paciente como forma de acolher seus sentimentos e deixe claro como e onde encontrá-lo, se necessário.

Por fim, é necessário seguir um princípio basilar da comunicação do profissional da saúde em casos de cuidados paliativos, sendo este a autonomia do paciente, por conta disso é imperioso que o profissional conheça o paciente de forma mais profunda, embarcando em parâmetros religiosos, de saúde, familiar, social e cultural do enfermo, para que o mesmo possa se abrir para o galeno e aceitar que possivelmente encontrará o fim da caminhada terrena para o leito do fim da vida, por conta disso, o médico precisa confortar o doente, trazendo conforto físico, mental e espiritual para seu paciente e para a família que também deve se despedir e confortar seu familiar para que o mesma tenha um fim digno, tranquilo e calmo, sem nenhuma amargura ou tristeza.

3.2 IMPACTO DA ORTOTANÁSIA NA FAMÍLIA

O impacto da ortotanásia na família é um tema de grande relevância e

complexidade, que envolve uma série de dimensões emocionais, sociais e éticas. A decisão de optar pela ortotanásia, que permite a um paciente terminal ter um final de vida digno e sem sofrimento, não afeta apenas o indivíduo, mas também seus familiares, que muitas vezes se veem diante de uma situação delicada e desafiadora, para Diniz (2001, p. 307): “[...] trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte”.

Assim sendo, um dos principais aspectos que se destaca é o processo emocional que os membros da família enfrentam. A escolha pela ortotanásia pode ser um alívio para muitos, especialmente quando o paciente sofre de dor intensa ou condições irreversíveis. Nesse sentido, a possibilidade de interromper o sofrimento é vista como uma forma de dignidade, permitindo que a família tenha um tempo mais significativo e pacífico para se despedir. No entanto, essa decisão também pode gerar sentimentos ambivalentes, como culpa, tristeza e até mesmo raiva. Os familiares podem se sentir sobrecarregados com a responsabilidade de decidir sobre a continuidade ou a suspensão dos tratamentos, especialmente em situações em que a vontade do paciente não está clara.

Outro ponto importante, é a dinâmica familiar que pode ser alterada pela escolha da ortotanásia. Em muitas famílias, as decisões sobre o fim da vida envolvem discussões difíceis e, por vezes, conflitos. Divergências entre os membros da família sobre a melhor abordagem para o tratamento podem surgir, criando tensões e desentendimentos. Algumas pessoas podem acreditar firmemente na necessidade de manter a vida a todo custo, enquanto outras podem argumentar a favor da ortotanásia como uma forma de respeito à autonomia do paciente. Esses conflitos podem ser emocionalmente desgastantes e impactar permanentemente os relacionamentos familiares.

Além disso, a presença da ortotanásia pode afetar o luto familiar. Quando a decisão é tomada de forma consciente e respeitando a vontade do paciente, o processo de luto pode ser mais sereno, já que a família teve a oportunidade de se despedir adequadamente e de ver o ente querido livre de dor. No entanto, se a decisão foi tomada sob pressão ou sem um diálogo claro, o luto pode ser complicado por sentimentos de arrependimento e incerteza. A forma como a ortotanásia é percebida e vivenciada pela família pode influenciar a maneira como cada membro lidará com a

perda e como se recuperará emocionalmente após a morte do paciente.

A questão cultural e religiosa também desempenha um papel significativo na forma como as famílias reagem à ortotanásia. Em sociedades onde a vida é vista como sagrada e a morte é frequentemente atribuída a um plano divino, a aceitação da ortotanásia pode ser ainda mais complexa. Famílias com fortes crenças religiosas podem se sentir divididas entre o desejo de aliviar o sofrimento do ente querido e as convicções que desaprovam a prática. Isso pode levar a um aumento do estresse emocional e a um sentimento de alienação entre os membros da família que possuem opiniões divergentes.

Por outro lado, a educação e a conscientização, sobre a ortotanásia podem ter um impacto positivo na dinâmica familiar. À medida que os membros da família se informam sobre as questões éticas e legais relacionadas à ortotanásia, eles podem se sentir mais empoderados para discutir abertamente suas preocupações e desejos. A criação de um ambiente em que todos possam expressar suas opiniões e sentimentos de forma respeitosa é fundamental para facilitar a tomada de decisões e minimizar conflitos.

Em resumo, o impacto da ortotanásia na família é multifacetado e pode ser tanto positivo quanto negativo. Enquanto alguns podem encontrar alívio e paz na decisão de optar pela ortotanásia, outros podem enfrentar desafios emocionais e conflitos internos. A maneira como a ortotanásia é abordada dentro da família, a comunicação entre os membros e a educação sobre o tema são fatores cruciais que moldam essa experiência. Promover um diálogo aberto e respeitoso, além de oferecer suporte emocional, pode ajudar as famílias a navegar por essa difícil jornada, permitindo que enfrentem o processo de fim de vida com dignidade e compreensão.

4 A OPINIÃO DA SOCIEDADE QUANTO A ORTOTANÁSIA

A discussão sobre a ortotanásia no Brasil é permeada por diversos fatores sociais, culturais e religiosos que influenciam a opinião pública. A ortotanásia, que consiste na prática de permitir que um paciente terminal morra com dignidade, sem sofrimento excessivo, suscita um debate acalorado, especialmente quando confrontada com as crenças religiosas que predominam na sociedade brasileira.

Um dos principais aspectos que moldam a opinião da sociedade sobre a

ortotanásia é a percepção de dignidade no final da vida. Para muitos, permitir que uma pessoa em estado terminal opte por não prolongar o sofrimento é um ato de compaixão e respeito à sua autonomia. No entanto, essa visão não é universal e encontra resistência em segmentos que veem a vida como um bem sagrado, independentemente das circunstâncias. Muitas tradições religiosas, como o catolicismo e diversas denominações evangélicas, defendem que a vida é um presente divino e que somente Deus tem o direito de determinar o momento da morte.

A oposição religiosa à ortotanásia é frequentemente sustentada por interpretações doutrinárias que consideram essa prática como uma forma de interferência na vontade divina. Para muitos líderes religiosos, a luta contra a dor e o sofrimento faz parte da experiência humana, e a morte é uma transição natural que deve ser enfrentada com fé e esperança, não como um ato a ser apressado. Essa perspectiva pode criar um estigma em relação à ortotanásia, levando a uma visão negativa da prática e alimentando o medo do que é considerado como "ajudar a morrer".

Além disso, a influência da religião na sociedade brasileira é profunda, e as crenças religiosas moldam valores, comportamentos e normas sociais. A oposição à ortotanásia pode gerar um ambiente em que as discussões sobre a dignidade no final da vida são ofuscadas por preocupações morais e espirituais, dificultando a aceitação da prática. Muitas pessoas que compartilham dessas crenças podem não apenas rejeitar a ortotanásia em si, mas também sentir desconforto em discutir abertamente o tema, temendo a repercussão de suas opiniões.

Contudo, há uma crescente parcela da população que busca uma abordagem mais humanizada em relação ao final da vida, com este tema sendo retratado até em filmes como a narrativa de 'Como Eu Era Antes de Você' que levanta uma provocação central à Bioética: até que ponto a medicina deve prolongar a vida biológica quando a biografia do sujeito já não suporta o sofrimento? O filme demonstra que, na ausência de uma cultura de cuidados paliativos eficazes e de um suporte jurídico à autonomia, o paciente pode ver na morte a única saída para o resgate de sua dignidade, como dito pelo próprio personagem do longa-metragem: "Eu não quero que a minha vida seja apenas suportável. Eu quero uma vida que eu realmente queira viver" (Will Traynor, 2016).

Falas como essas reforçam a importância de mecanismos como as Diretivas

Antecipadas de Vontade (DAVs). Essa mudança na percepção pode ser atribuída a fatores como o aumento da discussão sobre direitos individuais e a valorização da autonomia, bem como à influência de movimentos sociais que advogam por uma morte digna.

Para que essa transformação nas atitudes ocorra de maneira mais ampla, é essencial promover um diálogo aberto e respeitoso que envolva diferentes perspectivas. A educação em saúde e discussões em ambientes acadêmicos e comunitários podem ajudar a desmistificar a ortotanásia e a apresentar evidências que favoreçam uma compreensão mais ampla da dignidade no final da vida. Além disso, é fundamental que os líderes religiosos estejam dispostos a considerar e dialogar sobre as experiências e necessidades dos pacientes em estado terminal, equilibrando suas crenças com a realidade enfrentada por muitos.

Em suma, a opinião da sociedade sobre a ortotanásia é um reflexo de um conjunto complexo de valores, crenças e experiências. Embora a resistência religiosa ainda seja forte, há uma movimentação crescente em direção à aceitação da autonomia do paciente e à dignidade no processo de morrer. A construção de um espaço para o diálogo entre diferentes perspectivas, respeitando tanto as crenças religiosas quanto as necessidades individuais, será crucial para avançar nessa discussão e para a possível regulamentação da ortotanásia no Brasil.

5 CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA ORTOTANÁSIA

A ortotanásia, é um tema que vem ganhando destaque no debate jurídico e ético no Brasil. Embora o país ainda não possua uma legislação específica sobre a prática, suas implicações jurídicas são profundas e multifacetadas, gerando diversas consequências que precisam ser cuidadosamente consideradas e resolvidas.

Uma das principais consequências jurídicas da ortotanásia diz respeito à autonomia do paciente. O Código Civil brasileiro e a Constituição Federal consagram o direito à autodeterminação, ou seja, a capacidade do indivíduo de tomar decisões sobre sua própria vida, incluindo o direito de recusar tratamentos médicos. Contudo, a prática da ortotanásia pode gerar conflitos, especialmente quando familiares ou profissionais de saúde divergem sobre a decisão. A falta de uma norma clara que reconheça a ortotanásia pode levar a interpretações distintas, aumentando o risco de

litígios e de responsabilização civil ou penal dos médicos envolvidos.

Além da autonomia, a questão da responsabilidade médica também é central nas discussões sobre ortotanásia. Os profissionais de saúde enfrentam um dilema ético ao lidar com pacientes terminais que desejam interromper tratamentos que prolongam o sofrimento. A prática de ortotanásia, ao permitir essa interrupção, pode ser vista por alguns como uma violação do dever de preservar a vida, enquanto outros a consideram uma manifestação da ética médica, alinhada ao princípio da "não maleficência", que busca evitar dor e sofrimento. Essa ambiguidade pode gerar insegurança jurídica, levando médicos a hesitar em respeitar os desejos de seus pacientes, temendo sanções legais.

Para resolver essas questões, é essencial que haja um avanço legislativo que regulamenta a ortotanásia de maneira clara e específica. Uma proposta de lei poderia estabelecer diretrizes que garantam a proteção dos direitos dos pacientes, respeitando sua autonomia, ao mesmo tempo em que definisse parâmetros claros para a atuação dos profissionais de saúde. A criação de protocolos de atuação e a obrigatoriedade de que o paciente esteja plenamente informado sobre sua condição e as alternativas disponíveis poderiam contribuir para minimizar a ambiguidade e a insegurança.

Outrossim, a educação e a formação continuada de profissionais de saúde em ética e legislação sobre o final da vida são cruciais. Isso garantiria que médicos e outros profissionais estivessem melhor preparados para lidar com essas situações delicadas, compreendendo não apenas as implicações legais, mas também a importância de uma abordagem humanizada e respeitosa em relação aos desejos dos pacientes. A inclusão de discussões sobre ortotanásia em currículos acadêmicos e programas de formação pode ajudar a construir uma cultura de respeito à autonomia do paciente e à dignidade humana.

Além disso, o papel da sociedade civil e de organizações de defesa dos direitos humanos é fundamental para fomentar o debate sobre a ortotanásia. A sensibilização da população sobre o tema pode contribuir para a construção de um ambiente mais favorável à aceitação e regulamentação da prática. A realização de seminários, debates e campanhas educativas pode ajudar a desmistificar a ortotanásia, promovendo uma compreensão mais ampla sobre o direito de morrer com dignidade.

Em suma, as consequências jurídicas da ortotanásia no Brasil são complexas e multifacetadas, envolvendo a autonomia do paciente, a responsabilidade médica e a necessidade de uma regulamentação clara. A resolução dessas questões passa pela criação de uma legislação específica, pela formação adequada de profissionais de saúde e pela mobilização da sociedade civil. Somente assim será possível garantir que a ortotanásia seja praticada de forma ética e digna, respeitando os direitos dos pacientes e assegurando uma abordagem humanizada no final da vida.

6 A ORTOTANÁSIA NA ERA DIGITAL

A ortotanásia, encontra novos desdobramentos na era digital. A intersecção entre tecnologia e ética médica, especialmente no contexto da ortotanásia, levanta uma série de questões jurídicas que merecem atenção e análise crítica.

Com o avanço das tecnologias digitais, a maneira como as informações sobre saúde é acessada, compartilhada e discutida mudou drasticamente. Plataformas online, redes sociais e fóruns de discussão têm se tornado espaços fundamentais para a troca de experiências e informações sobre temas sensíveis, como a ortotanásia. A digitalização dos serviços de saúde, incluindo consultas virtuais e prontuários eletrônicos, também possibilitou uma maior acessibilidade, mas trouxe consigo desafios legais e éticos que precisam ser considerados.

Um dos principais benefícios da era digital é a democratização do acesso à informação. Pacientes e familiares agora têm a possibilidade de buscar informações sobre condições médicas, opções de tratamento e direitos relacionados ao fim da vida com mais facilidade. Essa maior disponibilidade de informações pode empoderar os indivíduos a tomarem decisões mais informadas sobre a sua saúde e a sua vida, incluindo a escolha pela ortotanásia. No entanto, esse acesso irrestrito à informação também pode gerar confusão e desinformação. Informações não verificadas ou mal interpretadas podem levar a decisões precipitadas ou inadequadas, tornando essencial que o conteúdo disponibilizado online seja claro, preciso e proveniente de fontes confiáveis. A responsabilidade das plataformas digitais e dos profissionais de saúde em fornecer informações corretas e embasadas se torna, assim, um ponto crucial na discussão sobre a ortotanásia.

Outro aspecto importante é a questão da privacidade e da proteção de dados

peçoais. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece normas rigorosas sobre o tratamento de informações peçoais, incluindo dados de saúde, como visto em: “Art. 11, I: O tratamento de dados peçoais sensíveis somente poderá ocorrer [...] quando o titular ou seu representante legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas; [...] (Brasil, 2018).

Isso implica que informações relacionadas a decisões sobre ortotanásia e cuidados paliativos devem ser manejadas com extrema cautela. Em ambientes digitais, a coleta e o armazenamento de dados sensíveis, como o desejo de um paciente de optar pela ortotanásia, precisam respeitar os princípios da LGPD. Isso inclui a obtenção de consentimento explícito, a transparência sobre como os dados serão utilizados e a garantia de que esses dados não serão expostos indevidamente. A violação dessas normas não só compromete a privacidade do paciente, mas também pode gerar consequências jurídicas significativas para as instituições de saúde e plataformas digitais envolvidas.

A telemedicina, amplamente utilizada durante a pandemia de COVID-19, também desempenha um papel importante na discussão sobre a ortotanásia. Consultas online permitem que pacientes em estados críticos discutam suas opções com médicos sem a necessidade de deslocamento, o que pode ser vital para aqueles que buscam conforto e dignidade no final da vida. Entretanto, a prática da telemedicina deve garantir que os pacientes tenham acesso a uma comunicação clara e a informações compreensíveis sobre sua condição, opções de tratamento e a possibilidade de optar pela ortotanásia. Ademais, o consentimento informado, um princípio fundamental na ética médica, deve ser rigorosamente respeitado mesmo em ambientes virtuais. Os profissionais de saúde devem assegurar que os pacientes compreendam plenamente as implicações de suas decisões, incluindo os aspectos legais e éticos relacionados à ortotanásia.

As redes sociais e outras plataformas digitais também desempenham um papel fundamental na formação de opiniões e na mobilização social em torno da ortotanásia. Grupos de defesa de direitos, organizações não governamentais e indivíduos têm utilizado essas plataformas para promover discussões, compartilhar histórias peçoais e pressionar por mudanças legislativas. Essa visibilidade pode gerar um impacto positivo na aceitação da ortotanásia como uma opção legítima para pacientes terminais, contribuindo para a formação de uma cultura que valoriza a

dignidade no final da vida. No entanto, a polarização das opiniões sobre o tema pode resultar em conflitos sociais, e a disseminação de informações erradas pode criar mal-entendidos que dificultam o progresso nessa área.

A era digital apresenta tanto desafios quanto oportunidades em relação à ortotanásia. Por um lado, a democratização da informação e a possibilidade de discussão aberta são benéficas para a promoção da autonomia do paciente e a sensibilização sobre a dignidade no final da vida. Por outro lado, a desinformação, a questão da privacidade e a necessidade de garantir consentimento informado em ambientes virtuais são desafios que não podem ser ignorados. É crucial que legislações e regulamentações acompanhem as inovações tecnológicas, garantindo que os direitos dos pacientes sejam protegidos em todos os aspectos. Além disso, a formação de profissionais de saúde deve incluir uma compreensão das implicações digitais, preparando-os para oferecer um suporte adequado em um mundo cada vez mais interconectado.

A ortotanásia na era digital é um tema que requer um exame cuidadoso e abrangente, considerando as complexidades legais, éticas e sociais envolvidas. À medida que a sociedade avança nessa nova realidade, é essencial que o diálogo permaneça aberto e que os interesses dos pacientes sejam sempre priorizados. A construção de um ambiente digital que respeite a dignidade humana e a autonomia do paciente pode ser um passo significativo em direção à aceitação e à regulamentação da ortotanásia no Brasil.

7 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A ORTOTANÁSIA

A primeira etapa para a conscientização sobre a ortotanásia é a educação da população em geral. Muitas pessoas ainda têm pouco conhecimento sobre o que realmente significa ortotanásia, frequentemente confundindo-a com eutanásia ou outras práticas de fim de vida. Por isso, é crucial que a sociedade compreenda as nuances da ortotanásia, que se baseia na ideia de respeitar a autonomia do paciente e de permitir que ele escolha a forma como deseja enfrentar seus últimos dias. Programas educativos que expliquem claramente essas distinções podem ajudar a desmistificar o conceito e a promover uma discussão mais informada.

As instituições de saúde também desempenham um papel vital na educação

sobre a ortotanásia. Profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros e assistentes sociais, precisam estar bem informados sobre a prática, suas implicações e os direitos dos pacientes. Uma formação sólida em ética médica que inclua a discussão sobre ortotanásia pode preparar esses profissionais para abordar o tema com sensibilidade e empatia. Além disso, capacitar os profissionais a se comunicarem efetivamente com os pacientes e suas famílias sobre as opções de cuidados paliativos e ortotanásia é essencial para que as decisões sejam tomadas de maneira informada e respeitosa.

As experiências de vida e os testemunhos de pacientes e familiares que passaram por situações relacionadas à ortotanásia são também ferramentas poderosas de conscientização. Compartilhar histórias pessoais pode humanizar a discussão, permitindo que as pessoas entendam as emoções e desafios envolvidos no processo de fim de vida. Esses relatos podem ser utilizados em campanhas de sensibilização, debates públicos e materiais educativos, contribuindo para um diálogo mais aberto e acolhedor sobre a ortotanásia.

Além disso, a discussão sobre ortotanásia não deve se limitar apenas aos profissionais de saúde e à comunidade em geral. É essencial que os legisladores e formuladores de políticas públicas sejam incluídos nesse processo educativo. A criação de uma legislação que respeite a autonomia dos pacientes e permita a prática da ortotanásia, quando apropriado, requer um entendimento claro da sociedade sobre o tema. Por meio de audiências públicas, seminários e fóruns de discussão, é possível envolver a população e os tomadores de decisão em um diálogo construtivo sobre as necessidades e direitos dos pacientes no final da vida.

As plataformas digitais também podem ser aliadas importantes na educação e conscientização sobre a ortotanásia. Com o uso crescente da internet para disseminar informações, é vital que conteúdos precisos e confiáveis sejam disponibilizados. Campanhas de conscientização nas redes sociais podem alcançar um público amplo, promovendo discussões que possam, aos poucos, mudar percepções e aumentar a aceitação da ortotanásia como uma opção válida para o fim da vida.

A ética é um componente central na discussão sobre ortotanásia. Por isso, debates que explorem as questões morais, culturais e religiosas que cercam a prática são essenciais. A diversidade de opiniões sobre o tema deve ser respeitada e considerada, mas é fundamental que a educação e a conscientização busquem

encontrar um ponto de equilíbrio que respeite a autonomia do paciente enquanto promove o diálogo respeitoso entre diferentes crenças e valores.

Em conclusão, a educação e a conscientização sobre ortotanásia são elementos cruciais para a construção de uma sociedade mais informada e respeitosa em relação às decisões de fim de vida. Ao promover o entendimento sobre essa prática, não apenas garantimos que os direitos dos pacientes sejam respeitados, mas também criamos um espaço mais acolhedor para discussões sobre dignidade e autonomia. Essa conscientização deve ser um esforço conjunto que envolve educadores, profissionais de saúde, legisladores e a sociedade como um todo, visando construir uma abordagem mais humana e ética para o final da vida.

8 CONCLUSÃO

A discussão sobre a ortotanásia, suas consequências jurídicas e a relação com os cuidados paliativos é de fundamental importância em um contexto de crescente valorização da dignidade e da autonomia dos pacientes no final da vida. A análise dos aspectos legais que envolvem a ortotanásia revela um cenário complexo, onde as legislações ainda estão em processo de evolução para acompanhar as mudanças sociais e éticas que permeiam o tema. É essencial que as normas jurídicas assegurem o direito dos pacientes a tomarem decisões informadas sobre seu tratamento e sobre o fim de sua vida, respeitando sua vontade e promovendo um ambiente de acolhimento e compreensão.

Os cuidados paliativos desempenham um papel crucial nesse contexto, oferecendo suporte integral aos pacientes e suas famílias durante as fases finais da vida. A integração entre ortotanásia e cuidados paliativos não deve ser vista como uma dicotomia, mas sim como abordagens complementares que visam proporcionar conforto, alívio do sofrimento e dignidade ao paciente. Os cuidados paliativos podem oferecer uma alternativa valiosa à ortotanásia, assegurando que os pacientes não apenas tenham sua dor controlada, mas também experimentem uma qualidade de vida significativa até o fim.

Portanto, é imprescindível que haja uma continuidade no diálogo sobre a ortotanásia, envolvendo profissionais de saúde, juristas, legisladores e a sociedade civil. A conscientização e a educação sobre o tema são fundamentais para que todos

os envolvidos compreendam suas implicações éticas e legais, e para que os direitos dos pacientes sejam respeitados. O avanço na legislação deve ser acompanhado por um fortalecimento dos cuidados paliativos, garantindo que todos os pacientes tenham acesso a um suporte adequado, independentemente da escolha que façam em relação ao seu tratamento.

Em última análise, a ortotanásia deve ser encarada como parte de um espectro mais amplo de cuidados de fim de vida, onde o respeito à autonomia, a promoção da dignidade e o alívio do sofrimento são objetivos comuns. O compromisso com a melhoria da legislação e a expansão dos cuidados paliativos é essencial para garantir que todos os pacientes e suas famílias possam vivenciar o final da vida com a dignidade e o respeito que merecem.

REFERÊNCIAS

ANCP. O que são cuidados paliativos. **ANCP**. São Paulo: Academia Nacional de Cuidados Paliativos, 2024. Disponível em: <https://paliativo.org.br/o-que-sao-cuidados-paliativos/>. Acesso em: 04 dez. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**: promulgada em 5 de outubro de 1988, atualizada até a Emenda Constitucional nº 135, de 20 dez. 2024. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 17 fev. 2026.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o código civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940**. Código penal. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/del2848.htm. Acesso em: 11 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 mar. 2026.

BRASIL. **Projeto de lei do Senado n. 236/2012**. Reforma do Código Penal Brasileiro. Brasília, DF: Senado Federal, 2012. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/106404>. Acesso em:

20 mar. 2026.

CAPEZ, Fernando. **Curso de direito penal: parte especial**. 12.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

COMISSÃO DE JURISTAS PARA A ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CÓDIGO PENAL. Relatório final. Inclui o histórico dos trabalhos, o anteprojeto de novo Código Penal e a exposição de motivos das propostas efetuadas. **Relatório**: Brasília, DF: 2012. Relatório. Digitalizado. Disponível em: <https://mpma.mp.br/arquivos/CAOPCRIM/Relatório%20final%20do%20Anteprojeto%20do%20Novo%20Código%20Penal.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2026.

COMO eu era antes de você. Direção: Thea Sharrock. Produção: Karen Rosenfelt e Alison Owen. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures, 2016. 1 filme (110 min), son., color.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução n. 1.805, de 28 de novembro de 2006**. Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a vontade do paciente ou seu representante legal. Brasília, DF: Conselho Federal de Medicina, 2006. Disponível em: http://www.portalmédico.org.br/resolucoes/cfm/2007/111_2007.htm. Acesso em: 17 dez. 2025.

ENSINO, Onco. Cuidados paliativos em oncologia: Aula 9: Comunicação com o paciente. **Youtube**, 12 jan. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WiXsPzMdrDY>. Acesso em: 28 fev. 2026.

FAIAD, Carlos Eduardo A. **Ortotanásia: limites da responsabilidade criminal do médico**. Barueri: Editora Manole, 2020. E-book. ISBN 9786555760378. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555760378/>. Acesso em: 14 fev. 2026.

MULATI, Amandade Faria. Ortotanásia. **JusBrasil**, 2015. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/ortotanasia/232673003#:~:text=Na%20França%2C%20quando%20há%20pacientes,dor%20e%20o%20seu%20sofrimento>. Acesso em: 04 dez. 2025.

MIRABETE, Julio Fabbrini. **Manual de direito penal: parte geral**. Arts. 1º a 120 do CP. Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. 24. ed. rev. e atual. até 31 de dezembro de 2006. São Paulo: Atlas, 2007. p. 81. v. 1.

OMS. Cuidados inovadores para condições crônicas. **OMS**, Geneva: Organização Mundial da Saúde: 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidados_inovadores.pdf. Acesso: 24 mar. 2026.